

PÅ SPØRGSMÅLET OM AT STUDERE DEN SOCIO-ETISKE UDSIGT OVER

Reimov R.M.

Karakalpak State University opkaldt efter Berdakh

reymov_r@karsu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7446940>

Den uafhængige socioøkonomiske og kulturelle udvikling i Usbekistan og Karakalpakstan som en del af det udgør helt nye opgaver for vores folk. Opdragelsen af harmonisk udviklede og åndeligt rige medlemmer af samfundet, især unge, er en af de vigtigste presserende opgaver, de står over for på nuværende tidspunkt. Dens løsning er utænkelig uden en dyb og omfattende undersøgelse af folks åndelige arv, udviklingen af åndelig og kulturel, især socio-national kultur kan kun udvikle sig i sin helhed og kompleksitet mastering og behandling af fortidens kulturarv.

Det skal bemærkes, at spekulere på det sovjetiske imperiums multinationale karakter, proklamerer slogans om folks venskab, internationalisme mv. faktisk undervurderede eller fejlagtigt ideologerne fra den nylige fortid den usbekiske Gamle og rige kulturfilosofiske arv, inklusive Karakalpak-folket, dens rolle og plads i den globale generelle kulturelle og historisk-filosofiske tanke på grund af den uholdbare ensidige klassemetode, viste sig at være særlig vigtig for så små folk som Karakalpaks, og først efter at have opnået uafhængighed opstod muligheden for deres genopfyldning.

Derfor er undersøgelsen ud fra ideologien om uafhængigheden af de åndelige, herunder Karakalpak-folks socio-moralske værdier, undersøgelsen af dets tænkere socio-etiske synspunkter af presserende betydning for vores historiske og filosofiske videnskab for den ægte fornyelse af det moderne åndelige liv.

Fremtrædende Karakalpak digter-tænkere Asjiniyas Kosybai uly (1824-1878) var en stor kreativ person i det nittende århundrede, hvis socio-moralske synspunkter og verdenssyn blev kendetegnet ved stor originalitet og originalitet, hans socio-filosofiske og moralske synspunkter og ideer fungerede som en vigtig komponent i den historiske og filosofiske dannelse og udvikling af Karakalpak-folket.

Han kombinerede patriotisme og universelle humanistiske idealer, dyb lyricisme og filosofisk tilgang, bred uddannelse, hvilket gør hans arbejde til et af de største fænomener i Karakalpak-kulturen, herunder socio-filosofisk tanke.

Ajiniyas kreativitet bærer brede sociale motiver, filosofiske refleksioner. det er mættet med åndelige og moralske værdier.

Han fik berdakhs store ros, hans fremragende samtid.

Asjiniyas blev født i 1824 i området "Kamys Boget", der ligger i den nedre del af Amu Darya. Han startede sin uddannelse i den lokale moske Khojamurat ishan, og han fortsatte den i moskeen Elmurad Akhun.

Elmurad akhun er en nær slægtning til Asjiniyas, som på en gang tog eksamen fra den Mir-Arabiske madrasah i Bukhara var en højtuddannet person for sin tid. Han var selv engageret i opdragelsen af den unge mand, men da sidstnævnte blev sytten, døde han. Derfor kunne Ash ikke finde en ordentlig mentor i lang tid for yderligere at forbedre sin uddannelse, som ville opfylde de høje krav fra den studerende selv.

Derefter studerede han først ved madrasah Shergasy Khan, derefter ved madrasah Kutlymurad Inak i Khiva, som gav Asjiniyas et godt kendskab til de gamle usbekiske, persiske, arabiske sprog, klassisk litteratur og til gengæld bidrog til hans udvikling af islamisk doktrin, fortrolighed med værkerne fra klassikere af orientalsk kultur, især Centralasien.

Ajiniyas kreativitet er meget rig og mangesidig. Det afspejler filosofiske refleksioner om verden, mennesket og meningen med sit liv, drømme om lykke, retfærdighed og høj moral, naturens skønhed. Digterens verdensbillede udtrykkes oftest ikke i abstrakte begreber, men i levende kunstneriske billeder. Naturligvis kan der være forskellige tilgange til studiet af digterens verdensbillede og kreativitet, og derfor gives forskellige vurderinger til ham. Dette skyldes primært kompleksiteten af hans verdensbillede, alsidighed og bredde af ideer, ambitioner og interesser. En række nutidige ideologiske tendenser af religiøse og moralske synspunkter blev syntetiseret i hans arbejde. Den filosofiske analyse af Ajiniyas værker fører til den konklusion, at Ajiniyas verdensbillede er bygget i ånden af Det Islamiske verdensbillede i sin Sufi-fortolkning.

Hans poesi har to planer-en ekstern, eksoterisk (sahiri) og en intern eksoterisk (batini) vask, som er meget karakteristisk for sufismen som helhed. I sufisme er det centralt at opnå personlig fællesskab med Gud.

For at fusionere med Gud opfyldte sufier fire betingelser eller regler. Hans-sharia, Tarik, mavrifat, hakikat. For at passere de ovennævnte faser af den mystiske vej måtte de afsætte sig til Guds tjeneste. Kun på denne måde, der opfylder alle Sufi-reglerne, er det efter deres mening muligt at opnå hakikat, det vil sige at fusionere med Gud. På denne fest smelter en person sammen med guddommen, opløses i ham, kun Gud vil forblive.

Disse krav til Sufisme afspejles i værkerne i en eller anden grad. Når man taler om Verdenssynsgrundlaget for Ajiniyas kreativitet, er det nødvendigt at være

særlig opmærksom på endnu et meget vigtigt aspekt. Faktum er, at alle hans kreative aktiviteter objektivt var rettet mod at bidrage på enhver mulig måde til ovennævnte proces i forbindelse med styrkelsen af Karakalpak-folks konsolideringsaspirationer. Asjiniyas fortjeneste er, at han i sine værker bevidst rejste dette spørgsmål, opfordrede Karakalpak-folket til at konsolidere national enhed, overvinde internecine stridigheder og udvikle national kultur. Et af de mest slående eksempler er arbejdet "Bosatau", hvor som nævnt ovenfor insisterer på behovet for at forene sig i lyset af vold og truslen om adskillelse af folket i navnet på en vellykket modstand mod fjenden.

Baseret på ovenstående kan vi drage følgende konklusioner: en kombination af kunstnerisk, fantasifuld, følelsesmæssig opfattelse med visse filosofiske generaliseringer, ideologiske konklusioner, der bestemte hans særlige indflydelseskraft på folks bevidsthed og et stort bidrag. I udviklingen af Karakalpak-folks nationale spiritualitet, dets socio-filosofiske tanke.

Verdenssyn og generelle filosofiske aspekter af Ajiniyas kreativitet er først og fremmest en vis fortrolighed med de sociale og åndelige og moralske ideer fra Nakshibandiya, en af de Sufi-ordrer, der er blevet mest udbredt i Centralasien. Konsekvent engagement i ideerne om åndelig, kulturel, territorial enhed af Karakalpak-folket i systemet med forenet statskab med det usbekiske folk, især. Khiva-khanatet og udviklingen af dets nationale identitet bestemmer Asjiniyas position som en af dem, der stod ved oprindelsen af den filosofiske støtte til Karakalpak-folks nationale enhedsprocesser.

Literature:

1. Реймов Р.М. Nazirgi dawirde jamiyetke tasir etiwshi ruwxiy qawiplerge qarsi gures. Фуқаролик жамиятида шахс тарбияси ва оила институтининг долзарб масалалари. Республика конференция материаллари. Нукус. 2022.- Б. 101.
2. Reymov R.M. Ethical ideas and moral didactics of Ajiniyaz. Science and education in Karakalpakstan. Nukus. 2022. #2.3.1.
3. Reymov R.M. Place and role of social and ethical ideas in the creativity of Ajiniyaz. Science and education in Karakalpakstan. Nukus. 2022. #2.3.1.
4. Reymov R.M. The issue of adequate coverage of the problems and phenomenological change of the concepts of "Extremism" and "Terrorism"/ Science and education in Karakalpakstan. Nukus. 2022. #3.1.

